

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ

Мусаева Л.Ж.

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан

Аннотация. Артериальная гипертензия у пожилых пациентов является одной из наиболее распространённых сердечно-сосудистых патологий и значимым фактором риска развития инсульта, инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Применение антигипертензивной терапии у данной категории больных требует учёта возрастных изменений фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств, полиморбидности, сниженной функции почек и печени, а также повышенной чувствительности к побочным эффектам. В обзоре рассматриваются особенности применения антигипертензивных препаратов у пожилых пациентов. Особое внимание уделено рациональному использованию лекарственных средств и безопасности терапии для достижения оптимального контроля артериального давления и улучшения прогноза у пожилых пациентов.

Ключевые слова: антигипертензивная терапия, диуретики, иАПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II, блокаторы медленных канальцевых каналов, бета-адреноблокаторы.

KEKSA BEMORLARDA ANTIHIPERTENZIV TERAPIYANI QO‘LLASHNING KLINIK VA FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Musayeva L.J.

Toshkent Davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston

Annotatsiya. Keksa bemorlarda arterial gipertenziya eng keng tarqalgan yurak-qon tomir patologiyalaridan biri bo‘lib, insult, miokard infarkti va yurak etishmovchiligi rivojlanishi uchun muhim xavf omilidir. Ushbu toifadagi bemorlarda antihipertenziv terapiyadan foydalanish dorilarning farmakokinetikasi va farmakodinamikasidagi yoshga bog‘liq o‘zgarishlarni, polimorbidlikni, buyrak va jigar funktsiyasining pasayishini, shuningdek nojoya ta’sirga yuqori sezuvchanlikni hisobga olishni talab qiladi. Maqolada kekxa bemorlarda antihipertenziv dorilarni qo‘llash xususiyatlari ko‘rib chiqildi. Keksa bemorlarda qon bosimini optimal nazorat qilish va prognozni yaxshilash uchun dori vositalaridan oqilona foydalanish va terapiya xavfsizligiga alohida e’tibor qaratish zarur.

Kalit so‘zlar: antihipertenziv terapiya, diuretiklar, AAFi, angiotensin II retseptorlari blokatorlari, sekin kaliy kanallari blokatorlari, beta-blokatorlar.

CLINICAL AND PHARMACOLOGICAL FEATURES OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY IN ELDERLY PATIENTS

Musaeva L.J.

Tashkent State Medical University, Uzbekistan

Abstract. Arterial hypertension in elderly patients is one of the most common cardiovascular pathologies and a significant risk factor for stroke, myocardial infarction, and heart

failure. The use of antihypertensive therapy in this category of patients requires consideration of age-related changes in drug pharmacokinetics and pharmacodynamics, polymorbidity, reduced renal and hepatic function, and increased sensitivity to side effects. This review examines the specifics of antihypertensive drug use in elderly patients. Particular attention is paid to the rational use of medications and the safety of therapy to achieve optimal blood pressure control and improve prognosis in elderly patients.

Keywords: antihypertensive therapy, diuretics, ACE inhibitors, angiotensin II receptor blockers, slow tubular channel blockers, beta-blockers.

Артериальная гипертензия (АГ) широко распространена среди лиц старше 65 лет и представляет собой значимый фактор риска развития различных сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность, фибрилляцию предсердий, инсульт, хронические болезни почек и деменцию. У пожилых пациентов гипертензия имеет многофакторную природу и во многих странах мира остается одной из ведущих причин заболеваемости, инвалидизации и смертности населения [19].

Терапия АГ в пожилом возрасте сопровождается рядом трудностей, обусловленных высокой коморбидностью, повышенной частотой побочных эффектов медикаментозного лечения и низкой приверженностью пациентов к терапии. Для достижения целевых уровней артериального давления у таких больных нередко требуется комбинированное применение двух и более антигипертензивных препаратов, что усложняет лечение и снижает его эффективность из-за плохой комплаентности. Особого внимания заслуживает лечение артериальной гипертензии у пациентов старше 80 лет [7]. Эта возрастная группа является наиболее быстро растущей, при этом за последние 50 лет ожидаемая продолжительность жизни в ней увеличилась примерно на 50% [3]. После 80 лет значительно возрастают частота хронических заболеваний, уровень коморбидности и риск утраты способности к самообслуживанию.

Высокая распространённость артериальной гипертензии (АГ) в пожилом возрасте обусловлена целым рядом возрастных анатомо-физиологических и патогенетических изменений. Среди них — снижение эластичности сосудистых стенок, угасание чувствительности барорецепторов, ослабление механизмов мозговой ауторегуляции, редукция капиллярного русла, нарушение гормональной регуляции и эндотелиальная дисфункция [1]. Хотя основные механизмы формирования гипертензии во многом схожи у пациентов всех возрастных категорий, старение сопровождается появлением дополнительных факторов, способствующих её развитию. К ним относятся гипоксическое повреждение и возрастная перестройка диэнцефально-гипоталамических структур, функциональные изменения симпатoadреналовой (САС) и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем (РААС), снижение сосудистой растяжимости и повышение артериальной жёсткости, а также

прогрессирующие атеросклеротические поражения аорты и магистральных артерий [24]. Существенную роль играют также усугубление эндотелиальной дисфункции с уменьшением продукции вазодилатирующих факторов, ишемические изменения миокарда и почек, ухудшение микроциркуляции, нарушение реологических свойств крови и тканевого обмена. Немаловажное значение имеют и такие факторы, как увеличение массы тела, гиподинамия и длительное воздействие вредных привычек.

Возрастные изменения затрагивают и фармакокинетические параметры лекарственных средств, влияя на их биодоступность и терапевтическую эффективность. Особую роль играют структурно-функциональные изменения органов пищеварительного тракта — снижение моторики желудка и кишечника, атрофия слизистой оболочки и уменьшение кровоснабжения, что в совокупности приводит к замедлению опорожнения желудка и ухудшению всасывания лекарственных веществ [4]. У пожилых людей происходят выраженные изменения состава тела и метаболических процессов, оказывающие влияние на фармакокинетику лекарственных средств. С возрастом наблюдается уменьшение общей массы скелетных мышц, снижение уровня абсорбции, уменьшение содержания внутриклеточной и внеклеточной жидкости, объёма плазмы и концентрации альбуминов, наряду с увеличением доли жировой ткани и развитием атеросклеротических изменений сосудов. Эти процессы приводят к сокращению объёма распределения как водо-, так и жирорастворимых веществ. Возрастные изменения затрагивают и скорость фармакокинетических реакций [5]. Замедляется метаболизм ксенобиотиков вследствие снижения активности печёночных ферментных систем и уменьшения печёночного кровотока. Аналогичные изменения наблюдаются и в экскреторной функции почек: уменьшается масса органа, количество функционирующих нефронов, скорость почечного кровотока (у лиц старше 70 лет она может быть вдвое ниже, чем у людей среднего возраста) и показатель клубочковой фильтрации.

Кроме того, старение сопровождается перестройкой фармакодинамических механизмов. Меняется плотность рецепторов, активность ионных каналов и ферментных систем, участвующих в реализации фармакологического ответа. Ослабление гомеостатических механизмов делает организм более уязвимым к действию лекарственных препаратов: у пожилых пациентов чаще развиваются гипотонические реакции при приёме антигипертензивных средств [2] и гипогликемические состояния при терапии сахароснижающими препаратами.

Основные параметры пероральных препаратов для купирования гипертонического криза у пожилых представлены в табл.1.

Таблица 1.

Выбор препаратов для купирования гипертонического криза у пожилых

Препарат	Дозы	Начало действия	Период полувыведения	Противопоказания
Каптоприл	12,5–25 мг	15–60 мин	1,9 час	Стеноз единственной почечной артерии, билатеральный стеноз почечных артерий, ХПН
Нифедипин	10–20 мг	15–30 мин	10–30 мин	Тахикардия
Клонидин	0,075–0,15 мг	30–60 мин	4–6 час	А-V блокада 2–3-й ст., СССУ, брадикардия
Фуросемид	(40–80) мг	1–2 час	0,5–1,1 час	Гипокалиемия, гипонатриемия, тяжелая печеночная недостаточность
Метопролол	25–100 мг	30–45 мин	3–4 час	Бронхоспазм, А-V блокада 2–3-й ст., СССУ, брадикардия
Моксонидин	0,4 мг	30–60 мин	6–8 час	Сонливость, головокружение, СССУ, брадикардия

Примечание: ХПН-хроническая почечная недостаточность; СССУ- синдром слабости синусового узла.

В последних рекомендациях Европейского общества по гипертонии (ESH) от 2023 года [15] и Европейского общества кардиологов (ESC) от 2024 года [17] рекомендуются 4 класса антигипертензивной терапии, которые оказались полезными для снижения сердечно-сосудистого риска в рандомизированных клинических исследованиях: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА), блокаторы кальциевых каналов (БКК) и тиазидные или тиазидоподобные диуретики. У пациентов с изолированной систолической гипертонией (ИСГ) могут быть предпочтительны диуретики и БКК. Для пациентов младше 60 лет, не относящихся к расе афроамериканцев, упоминаются иАПФ или БРА, а для пациентов старше 60 лет – БКК. У большинства пациентов с АД $\geq 140/90$ мм рт. ст. все три руководства рекомендуют начинать терапию с двойной комбинации фиксированной дозы одной таблетки вместо отдельных таблеток для снижения нагрузки и

улучшения приверженности.

Диуретики. Тиазидные (гидрохлоротиазид — ГХТЗ) и тиазидоподобные (индапамид) диуретики традиционно рассматриваются как препараты выбора для начальной антигипертензивной терапии, поскольку отличаются хорошей переносимостью и доказанной эффективностью. Их основное действие заключается в блокаде реабсорбции ионов натрия и хлора в дистальных отделах почечных канальцев, что приводит к уменьшению объема циркулирующей крови и снижению периферического сосудистого сопротивления, обеспечивая тем самым антигипертензивный эффект. Механизм снижения сосудистого сопротивления под влиянием тиазидов связывают не только с их диуретическим действием, но и с прямым вазодилатирующим эффектом. Считается, что гидрохлоротиазид способен расслаблять сосудистую гладкую мускулатуру за счёт активации кальций-зависимых калиевых (КСа) каналов. Согласно другой гипотезе, препарат угнетает активность карбоангидразы, повышая внутриклеточный рН, что вторично активировывает те же КСа-каналы и способствует вазодилатации. Крупные клинические исследования такие как: ALLHAT [16] подтвердили, что применение тиазидных диуретиков у пациентов пожилого возраста ассоциируется со снижением риска сердечно-сосудистых осложнений. Однако при этом необходимо учитывать повышенную вероятность гиповолемии и ортостатической гипотензии, которая развивается вследствие возрастного снижения чувствительности барорецепторов.

Несмотря на длительное использование тиазидов в качестве препаратов первой линии, их роль в современной терапии гипертонии остаётся предметом дискуссий. Обсуждаются вопросы, касающиеся их влияния на сердечно-сосудистую смертность, метаболические побочные эффекты и общую приверженность пациентов лечению. Так, по данным наблюдательных исследований, через год терапии лишь около 40% больных продолжают приём диуретиков. Кроме того, этот класс препаратов входит в число пяти наиболее частых причин госпитализаций, связанных с побочными лекарственными реакциями.

Гидрохлоротиазид, в отличие от индапамида, способен повышать уровень мочевой кислоты в крови, что может способствовать развитию подагрических приступов из-за уменьшения объёма плазмы и конкуренции за канальцевую секрецию между уратами и препаратом. Все диуретики потенциально вызывают электролитные нарушения, которые при наличии гипертрофии левого желудочка повышают риск возникновения желудочковых аритмий и внезапной сердечной смерти.

К возможным метаболическим осложнениям тиазидной терапии относят диабетогенный эффект, гиперлипидемию, задержку лития с риском интоксикации. Совместное применение с β -адреноблокаторами может усиливать утомляемость и нарушать толерантность к глюкозе. Следует

учитывать, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) ослабляют антигипертензивное действие диуретиков. На фоне терапии требуется регулярный контроль уровня калия и функции почек ввиду опасности гипокалиемии и почечной недостаточности.

Бета-адреноблокаторы. Бета-адреноблокаторы (БАБ) занимают важное место в комбинированной антигипертензивной терапии, особенно у пожилых пациентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их назначение наиболее оправдано при ишемической болезни сердца, перенесённом инфаркте миокарда, систолической сердечной недостаточности или наличии аритмий в анамнезе. В данной возрастной категории БАБ чаще применяются совместно с диуретиками для усиления терапевтического эффекта. Механизм действия бета-блокаторов основан на снижении сердечного выброса, угнетении секреции ренина и, как следствие, уменьшении продукции ангиотензина II. Дополнительно препараты блокируют пресинаптические адренорецепторы, снижая активность центральных вазомоторных центров. Если у молодых пациентов эффективность БАБ связана в большей степени с подавлением катехоламин-индуцированных эффектов и гиперактивации симпатической преимущественно через гемодинамические механизмы.

Однако результаты крупных клинических исследований и метаанализов показали, что бета-блокаторы уступают другим классам антигипертензивных средств в качестве терапии первой линии [13,23]. Они обеспечивают лишь умеренное снижение частоты сердечно-сосудистых осложнений и не оказывают выраженного влияния на общую смертность. Ограниченность кардиопротекторного эффекта связывают с их слабым воздействием на центральное аортальное давление, неблагоприятными метаболическими эффектами, а также отсутствием значимого влияния на регресс гипертрофии левого желудочка и эндотелиальную функцию.

У больных с изолированной систолической гипертонией (ИСГ) отрицательный хронотропный эффект БАБ приводит к компенсаторному увеличению ударного объёма, что может усиливать систолическое давление и одновременно снижать диастолическое, тем самым увеличивая пульсовое давление. Первоначальные предположения о положительном влиянии урежения сердечного ритма на прогноз заболевания не нашли убедительного подтверждения.

Следует учитывать различия между отдельными представителями класса. Современные препараты, такие как небиволол и карведилол, обладающие вазодилатирующими свойствами, демонстрируют более благоприятный профиль безопасности и могут ассоциироваться с лучшими клиническими исходами по сравнению с традиционными БАБ. Тем не менее общая переносимость этой группы лекарственных средств у пожилых пациентов остаётся невысокой: нередко отмечаются утомляемость, сонливость,

депрессивные расстройства, нарушения сна, зрительные галлюцинации и другие побочные эффекты, отрицательно влияющие на качество жизни и комплаентность.

Блокаторы кальциевых каналов. Блокаторы кальциевых каналов подразделяются на три основных класса, каждый из которых препятствует поступлению ионов кальция в клетки гладкой мускулатуры сосудов и миокарда: фенилалкиламины (например, верапамил), бензотиазепины (дилтиазем), дигидропиридины (такие как нифедипин, амлодипин, нитрендипин). Их основное фармакологическое действие заключается в угнетении сокращений гладкомышечных клеток коронарных и периферических артерий. Эти клетки в большей степени зависят от внеклеточного кальция, чем кардиомиоциты или скелетные мышцы, что объясняет сосудорасширяющий эффект препаратов. В результате блокаторы кальциевых каналов увеличивают просвет артерий, улучшая коронарный и периферический кровоток, не оказывая при этом выраженного влияния на сократимость миокарда или скелетных мышц. Кроме вазодилатирующего действия, препараты данной группы способны изменять активность синусового узла, замедлять атриовентрикулярную проводимость и влиять на коронарную перфузию.

Для дигидропиридинов характерно снижение концентрации ионов кальция в цитоплазме, что уменьшает тонус артериол и снижает общее периферическое сопротивление сосудов. Благодаря этому механизму они широко применяются при артериальной гипертензии, стенокардии напряжения и наджелудочковых аритмиях. К числу типичных побочных эффектов дигидропиридинов относят отёки лодыжек, цефалгию и ортостатическую гипотензию. Верапамил и дилтиазем у пожилых пациентов могут вызывать нарушение проводимости и блокаду сердца. Применение препаратов первого поколения (верапамил, дилтиазем, нифедипин) противопоказано при систолической дисфункции левого желудочка. Клинические исследования показали, что дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов оказывают положительное влияние у пациентов с изолированной систолической гипертензией, сахарным диабетом, атеросклерозом, а также после инсульта и при сосудистой деменции.

Метаанализ, включавший 7893 участников, продемонстрировал, что данная группа препаратов замедляет утолщение комплекса интима–медиа сонных артерий [8]. Дополнительные преимущества были выявлены в исследовании SAFE, где комбинация блокатора кальциевых каналов с ингибитором АПФ эффективнее снижала центральное артериальное давление, чем сочетание ИАПФ с диуретиком, несмотря на отсутствие различий по плечевому АД. Это частично объясняет лучшие клинические исходы у пациентов, получавших терапию амлодипином и периндоприлом.

Результаты исследования ACCOMPLISH [6] подтвердили эти данные:

комбинация бенazeприл/амлодипин снижала риск сердечно-сосудистых событий на 20 % по сравнению с бенazeприлом/гидрохлоротиазидом, независимо от возраста и наличия ишемической болезни сердца.

Однако метаанализ 31 рандомизированного исследования (всего 273 543 пациента) показал, что по частоте инсультов блокаторы кальциевых каналов не уступают ни ингибиторам АПФ, ни диуретикам [20].

Согласно рекомендациям NICE, блокаторы кальциевых каналов считаются препаратами первой линии у пациентов старше 55 лет. Такая позиция основана на данных исследования ASCOT, где зафиксирована низкая частота отмены терапии и меньшее число процедур реваскуляризации на фоне применения БКК, что делает их использование не только клинически, но и экономически оправданным.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ). ИАПФ предотвращают превращение ангиотензина I в ангиотензин II — мощное сосудосуживающее соединение. Блокада этого процесса приводит к стойкому снижению сосудистого тонуса и уменьшению объёма циркулирующей крови, при этом частота сердечных сокращений остаётся стабильной, поскольку не активируются рефлекторные компенсаторные механизмы. Ангиотензин II оказывает повреждающее действие на эндотелий: он способствует развитию оксидативного стресса, уменьшает биодоступность оксида азота и тем самым ускоряет процессы сосудистого ремоделирования, формирование атеросклеротических изменений и повышение ригидности артерий.

Результаты ряда крупных клинических исследований — ALLHAT [12], STOP-2 [9] подтвердили, что ИАПФ снижают артериальное давление с эффективностью, сопоставимой с другими антигипертензивными средствами, но при этом способствуют уменьшению смертности и частоты осложнений у лиц пожилого возраста. Наиболее выраженный терапевтический эффект ИАПФ наблюдается у пациентов с сопутствующими патологиями — гипертрофией левого желудочка, хронической сердечной недостаточностью или сахарным диабетом. В этих группах применение препаратов данной категории достоверно снижает риск сердечно-сосудистой смерти, инсульта и инфаркта миокарда. Однако следует отметить, что по способности предотвращать инсульты ИАПФ несколько уступают блокаторам кальциевых каналов. Особый интерес представляют ИАПФ центрального действия, способные проникать через гематоэнцефалический барьер. Предполагается, что они оказывают дополнительный нейропротекторный эффект, препятствуя деградации β -амилоида, индуцируемой АПФ, в структурах головного мозга.

Несмотря на потенциальные преимущества, эффективность ИАПФ у пожилых пациентов с сахарным диабетом в предотвращении или замедлении прогрессирования диабетической нефропатии и предупреждении терминальной почечной недостаточности пока требует подтверждения в масштабных

клинических исследованиях.

Поданализ исследования HOPE, включавший пациентов с диабетом (средний возраст — 65 лет), показал значительное снижение как первичных конечных точек (инфаркт миокарда, инсульт, сердечно-сосудистая смертность), так и вторичных (общая смертность, сердечная недостаточность, транзиторные ишемические атаки) [10]. В то же время имеющиеся данные позволяют экстраполировать эти результаты преимущественно на пациентов среднего возраста, получающих терапию блокаторами рецепторов ангиотензина II (БРА). Хотя результаты недавнего метаанализа указывают на неоднозначность влияния ИАПФ в старших возрастных группах, польза терапии ИАПФ и БРА остаётся несомненной. При этом требуется тщательный контроль функции почек и уровня электролитов (особенно калия), а также исключение из лечения и рациона факторов, способных усиливать гиперкалиемию — нестероидных противовоспалительных средств, калийсберегающих диуретиков, пищевых добавок и продуктов с высоким содержанием калия. Такой подход позволяет повысить безопасность длительной терапии и минимизировать её потенциальные риски.

Блокаторы рецепторов ангиотензина II. Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) избирательно подавляют взаимодействие ангиотензина II с рецепторами подтипа AT_1 , что препятствует реализации его вазоконстрикторных и пролиферативных эффектов. Благодаря хорошей переносимости и меньшему количеству побочных реакций, БРА рассматриваются как оптимальная альтернатива ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) в случаях, когда последние вызывают нежелательные эффекты, прежде всего — кашель, связанный с накоплением брадикинина.

Ряд крупных клинических исследований, включая LIFE [21] и VALUE [11] показал, что терапия БРА обеспечивает результаты, сопоставимые или превосходящие эффективность других антигипертензивных средств. Эти препараты особенно полезны для пациентов с сахарным диабетом и диабетической нефропатией, поскольку способствуют снижению уровня микроальбуминурии и уменьшают риск развития терминальной стадии хронической почечной недостаточности.

Тем не менее, оптимальные целевые значения артериального давления и критерии его контроля у пожилых больных с хронической болезнью почек (ХБП) пока остаются предметом научных дискуссий. Доказано также, что БРА оказывают благоприятное влияние на пациентов старших возрастных групп, перенёсших инсульт, а также на больных с хронической сердечной недостаточностью. Это подтверждено результатами нескольких масштабных проектов: SCOPE [14], ACCESS [22], Val-HeFT [12] и CHARM [18].

Одновременное применение ИАПФ и БРА при сердечной

недостаточности или ХБП не рекомендуется, поскольку комбинированная терапия повышает риск развития нарушений функции почек и гиперкалиемии, не обеспечивая при этом значимого усиления терапевтического эффекта.

По данным недавнего метаанализа, среди пациентов с артериальной гипертензией снижение общей смертности в большей степени наблюдалось при использовании ИАПФ, чем при назначении БРА, что подчёркивает их первостепенное значение в профилактике сердечно-сосудистых исходов. Однако при назначении антигипертензивных препаратов пожилым и очень пожилым пациентам следует учитывать ряд аспектов, важных для этой возрастной категории (табл.2).

Таблица 2.

Факторы, которые следует учитывать при назначении антигипертензивных препаратов пациентам пожилого и старческого возрастов

Риск падений	Повышается при назначении всех антигипертензивных препаратов.
Ортостатическая гипотония	Снижение дозы антигипертензивных препаратов.
Появление/усугубление когнитивных расстройств после назначения/повышения дозы антигипертензивных препаратов	Снижение дозы антигипертензивных препаратов вплоть до отмены.
Мышечная слабость вследствие саркопении	Возможно углубление при назначении диуретиков. Необходим контроль электролитов.
Запоры	Антагонисты кальция
ДАД ≤ 60 мм.рт.ст.	Повышение риска ишемии миокарда, особенно при сохранении высокого уровня САД.

Антигипертензивная терапия пожилых пациентов обязательно должна учитывать: метаболизм липидов; особенности метаболизма глюкозы; гипертрофию левого желудочка; функциональное состояние печени; хронопатологию циркадного ритма; утреннее повышение АД; экономическое положение пациента. Основная цель лечения АГ у пожилых пациентов не только снижение АД, но и предотвращение осложнений (часто летальных), продление жизни и улучшение ее качества за счёт поддержания удовлетворительного физического, умственного и психоэмоционального состояния больных.

Пациенты пожилого возраста должны посещать клинику ежемесячно, поскольку начинается и титруется прием лекарств для достижения целевых показателей АД. В дальнейшем можно использовать более длительный

интервал в 3–6 месяцев между визитами в клинику без доказанного увеличения риска неблагоприятных сердечных событий или смертности от всех причин у пациентов с гипертонией. Домашний мониторинг АД также следует проводить не реже 3–4 дней в неделю, проводя четыре измерения в день: два утром и два вечером с интервалом в 1–2 минуты. Кроме того, рекомендуется использовать комбинации фиксированных доз и повторные контрольные осмотры, когда это возможно, поскольку было показано, что эти стратегии повышают приверженность лечению.

Список литературы

1. Бова А.А. Артериальная гипертензия у лиц пожилого возраста: от понимания патогенеза к обоснованному лечению. Военная медицина. 2019;4:55-65.
2. Губарева Е.Ю., Фатенков О.В., Губарева И.В., Клименко Д.А., Шван Л.Ю., Лимарева Л.В. Ортостатическая артериальная гипертензия в стратификации сердечно-сосудистого риска у больных гипертонической болезнью. Российский кардиологический журнал. 2021;26(1S):4221.
3. Жумаева Г.А., Усманходжаева А.А. Гипертония касаллиги диагностикасида замонавий қарашлар. Биология ва тиббиёт муаммолари. 2022; №2 (135):199-202.
4. Лазебник А.В. Возрастные изменения пищеварительной системы. Клиническая геронтология. 2006;1:4-8.
5. Леонова МВ. Особенности и проблемы лечения артериальной гипертонии у пожилых пациентов. Медицинский Совет. 2023;(13):16-23. <https://doi.org/10.21518/ms2022-056>.
6. Avoiding cardiovascular events through combination therapy in patients living with systolic hypertension ACCOMPLISH, American College of Cardiology.
7. Beckett NS, Peter R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, Dumtrascu D, Stayanovsky V, Antikainen RL, et al. for the HYVET Study Group. Treatment of hypertension in patients 80 years of age and older. NEJM. 2008;358:1887–1898.
8. Carotid intima-media thickness and antihypertensive treatment: a meta-analysis of randomized controlled trials (Wang J-G, Staessen J A, Li Y, Van Bortel L M, Nawrot T, Fagard R, Messerli F H, Safar M.) Stroke. 2006;37(7):1933 - 1940. doi:10.1161/01.STR.0000225990.51543.47.
9. Hansson, L., Lindholm, L. H., Ekblom, T., Dahlöf, B., Lanke, J., Scherstén, B., Wester, P.-O., Hedner, T., & de Faire, U. (1999). Randomised trial of old and new antihypertensive drugs in elderly patients: cardiovascular mortality and morbidity — the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 study. Lancet, 354(9192), 1751-1756. doi:10.1016/S0140-6736(99)90397-5.
10. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus:

results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. *The Lancet*. 2000;355(9200):253-259. doi:10.1016/S0140-6736(99)90397-5.

11. Julius S, Kjeldsen SE, Weber MA, et al. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. *Lancet*. 2004;363(9426):2022-2031. doi:10.1016/S0140-6736(04)16402-9.

12. John N. Cohn, Giorgio Tognoni, for the Val-HeFT Investigators. A randomized trial of the angiotensin-receptor blocker valsartan in chronic heart failure. *The New England Journal of Medicine*. 2001 Jul 12;345(23):1667-75. doi:10.1056/NEJMoa010713. PMID: 11794187. American College of Cardiology.

13. Lindholm LH, Carlberg B, Samuelsson O. Should β -blockers remain first choice in the treatment of primary hypertension? A meta-analysis. *Lancet*. 2005;366(9496):1545-1553. doi:10.1016/S0140-6736(05)67575-7.

14. Lithell H, Hansson L, Skoog I, Elmfeldt D, Hofman A, Olofsson B, Trenkwalder P, Zanchetti A; SCOPE Study Group. The Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (SCOPE): principal results of a randomised double-blind intervention trial. *J Hypertens*. 2003 Sep;21(9):875-86. doi:10.1097/00004872-200305000-00011. PMID: 12714861.

15. Mancia G, Kreutz R, Brunstrom M, Burnier M, Grassi G, Januszewicz A, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). *J Hypertens*. 2023; 41: 1874–2071.

16. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). *JAMA*. 2002; 288(23):2981-2997. doi:10.1001/jama.288.23.2981

17. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, Brouwers S, Canavan MD, Ceconi C, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *Eur Heart J*. 2024; 45: 3912–4018.

18. McMurray JJV, Ostergren J, Swedberg K, et al. CHARM Programme Investigators. Angiotensin receptor blockade with candesartan in heart failure: findings from the Candesartan in Heart failure—Assessment of Reduction in Mortality and morbidity (CHARM) programme. *Lancet*. 2003 Sep 6;362(9386):772-6. doi:10.1016/S0140-6736(03)14240-3. PMID: 16601570.

19. Mills KT, Stefanescu A, He J. The global epidemiology of hypertension. *Nat Rev Nephrol*. 2020;16:223–37.

20. The Effects of Calcium Channel Blockers in the Prevention of Stroke in Adults with Hypertension: A Meta-Analysis of Data from 273,543 Participants in 31

Randomized Controlled Trials. Jv Gu & M. Sheng Yang. Plos One. 2013;8(3):e57854. doi:10.1371/journal.pone.0057854.

21. The LIFE Study Group. The Losartan Intervention For Endpoint reduction (LIFE) in Hypertension study: rationale, design, and methods. *Am J Hypertens.* 1997;10:705-713.

22. Schrader J, Lüders S, Kulschewski A, Hammersen F, Plate K, Berger J, Zidek, D ominiak P, Diener HC; MOSES Study Group. Morbidity and Mortality After Stroke, Eprosartan Compared with Nitrendipine for Secondary Prevention: Principal Results of a Prospective Randomized Controlled Study (MOSES). *Stroke.* 2005 Jun;36(6):121826. doi:10.1161/01.STR.0000166048.35740.a 9. PMID: 15879332.

23. Wiysonge CS, Bradley HA, Volmink J, et al. How strong is the evidence for use of beta-blockers as first-line therapy for hypertension? Systematic review and meta-analysis. *BMJ.* 2007;334:1247.doi:10.1136/bmj.39193.551805.BE.

24. Zhou Y-F, Wang Y, Wang G, Zhou Z, Chen S, Geng T, Zhang Y-B, Wang Y, Chen J-X, Pan A, Wu S. Association between statin use and progression of arterial stiffness among adults with high atherosclerotic risk. *JAMA Open.* 2022;5:e2218323.